

“TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA STRATEGIK REJALASHTIRISHNING O‘RNI”

Jusupova Anjim Tansiqbaevna
Innovatsion texnologiyalar universiteti
“Moliya va iqtisodiyot” kafedrası assistenti.
Eshimbetova Sevinch Ilxamovna -UIT Moliya yo‘nalishi talabasi
Torebayeva Gulsayya Ansatbayevna- UIT Moliya yo‘nalishi talabasi.

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda iqtisodiy subyektlarning raqobatbardoshligiga etarlicha yuqori talablar qo‘yilmoqda, biroq ko‘pincha tadbirkorlik tuzilmalari rahbarlariga o‘z biznes g‘oyalarini baholash tajribasi etishmaydi, ularga tegishli vakolatlar, ya‘ni strategik rejalashtirish ko‘nikmalari etishmaydi. Strategik rejalashtirish zamonaviy ilmiy yondashuvlar va mavjud ilg‘or texnologiyalarni hisobga olgan holda iqtisodiy subyektning rivojlantirishning strategik ustuvor yo‘nalishlarini ishlab chiqish va amalga oshirishni o‘zining asosiy maqsadi sifatida ko‘zlaydi. Strategik rejalashtirishning obyekti bo‘lib iqtisodiy tizimlar hisoblanadi, strategik rejalashtirishning predmet sohasi esa rejalashtirish obyektining ichida va tashqarisida sodir bo‘ladigan turli hodisa va voqealarni qamrab oladi. Strategik rejalashtirish jarayoni noaniqlik sharoitida va tashqi omillarni hisobga olgan holda iqtisodiy subyektning rivojlantirishga qaratilgan uzoq muddatli istiqbolda boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish va qabul qilish imkonini beruvchi vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Maqolada iqtisodiy subyekt uchun strategik rejalashtirishning bir qator afzalliklari ko‘rsatilgan, strategik rejalashtirish jarayoni taqdim etilgan, prognozlash kabi strategik rejalashtirish tartibining roli shakllantirilgan, shuningdek, strategik nazoratning ahamiyati tavsiflangan.

Abstrakt. Currently, sufficiently high demands are placed on the competitiveness of economic entities, however, often the heads of business structures lack experience in evaluating their business ideas, they lack the corresponding competencies, that is, the skills of strategic planning. Strategic planning aims to develop and implement strategic priorities for the development of an economic entity, taking into account modern scientific approaches and existing

advanced technologies. The object of strategic planning is economic systems, while the subject area of strategic planning encompasses various phenomena and events occurring within and outside the object of planning. The process of strategic planning acts as a tool that allows for the development and adoption of long-term management decisions aimed at the development of an economic entity under conditions of uncertainty and taking into account external factors. The article outlines a number of advantages of strategic planning for an economic entity, presents the process of strategic planning, formulates the role of such a strategic planning procedure as forecasting, and describes the importance of strategic control

Kalit soʻzlar: tadbirkorlik, tadbirkorlik faoliyati, strategik rejalashtirish, raqobatbardoshlik.

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial activity, strategic planning, competitiveness.

Kirish: Iqtisodiy munosabatlar rivojlanishining hozirgi bosqichida iqtisodiy subyektlarning raqobatbardoshligiga ancha yuqori talablar qoʻyiladi. Iqtisodiy subyektning rivojlanish samaradorligini taʼminlash, yaʼni ularni bozorda barqarorlashtirish, ishlab chiqarishni tashqi muhitda sodir boʻlayotgan oʻzgarishlarga tezkor moslashtirish qobiliyatiga ushbu subyekt ichida toʻgʻri tashkil etilgan strategik rejalashtirish taʼsir koʻrsatadi.

Hozirgi vaqtda rahbariyat uchun ichki va tashqi muhitda sodir boʻlayotgan oʻzgarishlarga shunchaki javob berish, yanada ilgʻor usullarni eng samarali qoʻllash, yaʼni strategik rejalashtirishni amalga oshirish yetarli emas.

Koʻpincha tadbirkorlik tuzilmalari rahbarlari oʻz biznes-gʻoyalarini baholash tajribasiga ega boʻlmaydilar. Iqtisodiy vaziyatni rivojlantirish va yangi biznes-loyihalarning ichki hayotiyli modelini tuza olmaslik kompaniya raqobatbardoshligining pasayishiga olib keladi. Bu koʻpincha kichik va oʻrta biznes egalariga xos boʻlib, ularda tegishli vakolatlar, yaʼni strategik rejalashtirish koʻnikmalari yetishmaydi.

Maqsad va vazifalar: Strategik rejalashtirish zamonaviy ilmiy yondashuvlar va mavjud ilg'or texnologiyalarni hisobga olgan holda iqtisodiy subyektning rivojlantirishning strategik ustuvor yo'nalishlarini ishlab chiqish va amalga oshirishni o'zining asosiy maqsadi sifatida ko'zlaydi.

"Rejalashtirish" tushunchasini odamlarning ijtimoiy amaliyotining o'ziga xos shakli sifatida ko'rib chiqish mumkin, bu boshqaruvning ustuvor funksiyalaridan biri bo'lib, bashoratlar, dasturlar va rejalar loyihalari ko'rinishidagi boshqaruv qarorlarining turli xil variantlarini ishlab chiqish, ularning optimalligini asoslash, amalga oshirish imkoniyatini ta'minlash va ularning bajarilishini tekshirishdan iborat.

Strategik rejalashtirish o'z navbatida doimiy o'zgaruvchan iqtisodiy, siyosiy, ekologik va boshqa sharoitlarda tadbirkorlik tuzilmalari faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan strategik qarorlarni qabul qilish va baholash jarayonini ifodalaydi. Strategik rejalashtirish turli iqtisodiy, boshqaruv, tashkiliy va boshqa funksiyalarning asosi bo'lib, ular tashkilotning rivojlanishini tavsiflaydi. Mohiyatan, bu barcha ko'rsatilgan funksiyalarning o'zaro ta'siri jarayoni bo'lib, uning natijasida tadbirkorlik tuzilmasining raqobatbardoshligini oshiradigan shakllangan prognozlashtiriladigan tizim paydo bo'ladi.

Strategik rejalashtirishning obyekti iqtisodiy tizimlar, ya'ni tijorat va notijorat tashkilotlari, korxonalar, muassasalar kabi iqtisodiy subyektlar hisoblanadi.

Strategik rejalashtirishning predmet sohasi rejalashtirish obyekti ichida ham, undan tashqarida ham sodir bo'ladigan turli hodisa va voqealarni qamrab oladi, boshqacha aytganda, ushbu fanning predmeti bir tomondan iqtisodiy subyektning maqsad va vazifalari, ikkinchi tomondan tashqi muhit va tashqi muhitning o'zgarishi o'rtasidagi strategik muvozanatni yaratish va saqlash jarayonini ko'rib chiqadi. O'z navbatida, strategik rejalashtirish jarayoni noaniqlik sharoitida va tashqi omillarni hisobga olgan holda iqtisodiy subyektning rivojlantirishga qaratilgan uzoq muddatli istiqbolda boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish va qabul qilish imkonini beruvchi vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Metodologiya: Tadbirkorlik faoliyatini strategik rejalashtirish quyidagilarga ko‘maklashadi:

- qabul qilinayotgan boshqaruv qarorlari sifatga asoslanishiga ishonch hosil qilish; voqealar rivojining boshqa variantlarini tahlil qilish va ishlab chiqishni hisobga olgan holda, bunda korporativ maqsadlar va strategiya davr talablariga javob berishiga va zarur hollarda qayta ko‘rib chiqilishiga to‘liq ishonch mavjud bo‘lishi kerak.

- iqtisodiy subyektning uzoq muddatli qo‘yilmalari asoslanganligi va ularning qaytimi to‘g‘ri baholanganligiga ishonch hosil qilish;

- tashkiliy jarayonning shakllanishi va rivojlanishi, boshqaruvning malakali tuzilmasini ishlab chiqish yirik kompaniya, rahbariyatning nazorat funksiyalarini oshirish.

Har qanday holatda ham tadbirkorlik faoliyatini strategik rejalashtirish ko‘lami quyidagi jihatlar bilan belgilanadi:

- kompaniyaning strategik maqsadlari bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan, kelajakka yo‘naltirilgan, nazorat qilinmaydigan omillarga ta‘sir ko‘rsatadigan muammolarning mohiyati;

- kompaniyani rivojlantirishning muqobil variantlarini ishlab chiqish va asoslash;

- kompaniyani uzoq muddatli istiqbolda rivojlantirish maqsadlari va vazifalarini aniq tushunish, shuningdek, belgilangan maqsadlarga erishish va shakllantirilgan vazifalarni ochib berish bo‘yicha chora-tadbirlar rejasining mavjudligi;

- kompaniyaning ichki va tashqi muhiti bilan bog‘liq kompleks yechimlarni ishlab chiqish;

- kompaniya faoliyatining barcha ishtirokchilari manfaatlari muvozanatini o‘rnatish;

- kompaniyaning moliya-xo‘jalik va ishlab chiqarish faoliyati ko‘lami bo‘yicha

Shuni tushunish kerakki, tadbirkorlik faoliyatini strategik rejalashtirish biron-bir tezkor harakat yoki tezkor natijalar bilan yakunlanmaydi, u rasmiy va norasmiy tartib-qoidalarni o‘z ichiga oladi.

Iqtisodiy subyekt uchun strategik rejalashtirishning qator afzalliklarini ko‘rsatib o‘tish mumkin (1-rasm).

1-rasm - Iqtisodiy subyekt uchun strategik rejalashtirishning afzalliklari.

Xulosa: Tadbirkorlik faoliyatini strategik rejalashtirishga zamonaviy yondashuvning asosiy jihatlaridan biri strategik rejani amalga oshirishni qanday nazorat qilishni tushunishdir. Strategik nazorat, ya‘ni strategiyaning maqsad va vazifalari shakllantirilgan, strategik muqobillar tanlangan, tadbirkorlik tuzilmasini rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqilgan asosiy parametrlarning o‘zgarishi ustidan nazorat qilish tushunchasi mavjud.

Shunday qilib, strategik rejalashtirish umuman mamlakat iqtisodiyotining ham, muayyan iqtisodiy subyektning ham samarali rivojlanishini belgilovchi

boshqaruv qarorlarini qabul qilishning ahamiyati, tajribasi, shakllari, usullari va vositalarini o‘zida mujassamlashtirgan iqtisodiy kategoriyadir.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022–2026-yillarda O‘zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi

06.07.2022-yildagi PF–165-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-6102462>.

2. Kichik va o‘rta biznesning iqtisodiyotdagi o‘rnini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 19.03.2025 yildagi PF-50-son.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022). "Yangi O‘zbekistonning 2022-

2026-yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida". PF-60 Farmoni.

<https://president.uz/uz/lists/view/5089>

4. Jusupova A.T., O‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari. - Qarshi davlat texnika universiteti. Innovatsion iqtisodiyot ilmiy-amaliy electron jurnal. ISSN: 3030-315X ojs.qmii.uz.V.150-153.

5. Jusupova A.T., Faktoring - kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning muqobil asosi. O‘zbekiston sug‘urta bozori | Страховой рынок Узбекистана | Insurance market of Uzbekistan <https://insurance.tsue.uz> V.33-35 doi:https://doi.org/10.55439/insure/vol1_iss11/a10